

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.8-06.9:616.145.11-005.6:577.2:575-07

Якубова Мархамат Миракратовна
Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна
Саид – Ахмедова Саодат Каримжановна

Ташкентский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОГО ТРОМБОЗА КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884139>

АННОТАЦИЯ

Тромбоз кавернозного синуса (ТКС) является одним из тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Начальными симптомами тромбоза кавернозного синуса являются сильные головные или лицевые боли, которые возникают обычно только с одной стороны и локализуются в заглазничной и лобной областях. Также характерна высокая лихорадка. Позднее развивается офтальмоплегия, экзофтальм и отек век, эти проявления часто отмечаются с двух сторон. Также может снижаться или полностью исчезать чувствительность кожи лица, развиваться отек диска зрительного нерва и потеря зрения. Признаками прогрессирования ТКС являются нарушение сознания, дезориентация, судороги и очаговая неврологическая симптоматика. В связи с чем, наблюдается высокий уровень смертности, которое требует пристального внимания за каждым больным с целью раннего выявления болезни с тщательным анализом каждого случая с выбором наиболее оптимального метода лечения и введения данной группы пациентов.

Ключевые слова: COVID-19, тромбоз кавернозного синуса, офтальмоплегия, амавроз, синусит.

Yakubova Marhamat Mirakratovna
Rahmatullayeva Gulnora Qutbiddinova
Said-Akhmedova Saodat Karimjanovna
Tashkent State Medical University

CLINICAL, NEUROLOGICAL, AND MOLECULAR GENETIC FEATURES OF COVID-19-ASSOCIATED CAVERNOUS SINUS THROMBOSIS

ANNOTATION

Cavernous sinus thrombosis (CST) is one of the severe complications of coronavirus infection. The initial symptoms of cavernous sinus thrombosis are severe headaches or facial pain, which usually occur only on one side and are localized in the infraorbital and frontal regions. High fever is also characteristic. Later, ophthalmoplegia, exophthalmos, and eyelid edema develop, and these symptoms are often observed on both sides. The sensitivity of the facial skin may decrease or disappear completely, and optic disc edema and visual impairment may occur. The signs of progression of TCS are impaired consciousness, disorientation, seizures, and focal neurological symptoms. In this regard, there is a high mortality rate, which requires close attention to each patient in order to early detect the disease with a thorough analysis of each case with the selection of the most optimal treatment method and introduction of this group of patients.

Keywords: COVID-19, thrombosis of the cavernous ophthalmoplegia, amaurosis, and sinusitis.

Якубова Мархамат Миракратовна
Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна
Саид-Ахмедова Саодат Каримжановна
Тошкент давлат тиббиёт университети

COVID - 19 БИЛАН БОҒЛИҚ КАВЕРНОЗ СИНУС ТРОМБОЗИНИНГ КЛИНИК ВА НЕВРОЛОГИК, МОЛЕКУЛЯР ВА ГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

COVID-19 ассоциялашган каверноз синуси тромбози бор беморни клиник ҳолати амалиётдан мисол қилиб кўрсатилди. Каверноз синуси тромбози коронавирус инфекцияси оғир асоратларидан биридир. Каверноз синуси тромбозининг дастлабки белгилари бўлиб кучли бош ва юз оғриқлари ҳисобланади. Қўпинча бу белгилар бир томонлама бўлиб кўз орти ва пешона соҳасида жойлашган бўлади. Шунингдек, касаллик юқори иситма билан ажралиб туради. Кейинчалик, офтальмоплегия, экзофтальм ва қовоқлар шиши қўшилади ва бу белгилар икки тарафлама кузатилиши мумкин. Шунингдек, юзда сезги пасайиши ёки тўлиқ ёқолиши, кўрув нерви диски шиши ривожланиб кўз кўрмай қолиши мумкин. Касаллик зўрайиши белгиларига қаради: онгнинг бузилиши, дезориентация, тутаноклар ва ўчоқли неврологик белгилар. Шундай қилиб, олдин кам учраган каверноз синуси тромбози COVID-19 бор беморларда куп ҳолларда учрамоқда ва қўпинча ўлим билан тугамоқда. Бу ўз навбатида, касалликни эрта босқичларда аниқлаш учун ҳар бир беморга кучли эътибор қаратиш ва энг самарали даволаш чора-тадбирларини танлашни тақозо қилади.

Калит сўзлар: COVID-19, каверноз синуси тромбози, офтальмоплегия, амавроз, синусит tis.

Тромбоз кавернозного синуса – это патология, при которой происходит закупорка пещеристой венозной пазухи головного мозга тромботическими массами[1,2,5]. При этом, **актуальность** выбранного научного направления обусловлено, увеличением частоты грозных, жизни угрожающих осложнений ковид инфекции, в числе которых тромбоз кавернозного синуса [6,7].

Целью исследования изучить клиничко-неврологические, молекулярно-генетические особенности COVID-19 ассоциированного тромбоза кавернозного синуса.

Материал и методы исследования. Сформированы группы пациентов с тромбозом кавернозного синуса (ТКС) после перенесенного коронавируса. В исследование было включено 147

пациентов перенесшие коронавирусную инфекцию осложненные тромбозом кавернозного синуса. Больные были распределены на группы, основная группа больных с СД 2 типа n=103 больных, контрольная группа больных без СД 2 типа составило n=44 больных и группа условно здоровых лиц составило n=78 лиц. Распределение больных показало что, возраст больных варьировало от 22 до 81 года (средний возраст составило 54,97±0,93), из них 88 (61%) лиц мужского пола (средний возраст 51,68 ±1,17) и 59 (39%) лиц женского пола (средний возраст 60,22±1,25). пациенты были обследованы в базах ТМА, а также в клиниках Shox International Hospital и Эзгу ният (см.рис.1).

Рис.1 Распределение больных с COVID-19 ассоциированным тромбозом кавернозного синуса

Исследование включало, клиничко-неврологические, клиничко – биохимические исследования.

Результаты исследования: Выявлено, что тромбоз кавернозного синуса чаще встречалось у больных в возрасте от 40–70 лет, при этом чаще выявлялось у лиц мужского пола в возрасте от 41-50 лет (32%) случаев и от 51-60 лет составило (27%) случаев, у лиц женского пола чаще наблюдалось более старшем возрасте от 51-60 лет (47 %) и в возрасте от 61-70 лет (27%) случаев.

Из 147 больных имели разные сопутствующие патологии, из выявленных сопутствующих заболеваний превалировало СД 2

типа встречалось у 97 (44,9%) пациентов, кроме того впервые выявленный СД 2 типа встречалось у 15 (13,3%) больных, чаще наблюдалось у лиц мужского пола составило 12(18%) случаев. Кроме того, гипертоническая болезнь выявлена у 38 (33,6%) пациентов и меньше всего наблюдались сопутствующие заболевания как ИБС у 10(9%) а также пиелонефрит встречалось у 7 (6,1%) пациентов перенёсших COVID-19 с тромбозом кавернозного синуса. (см. рис.2).

Рис. 2. Встречаемость сопутствующих заболеваний больных с тромбозом кавернозных синусов перенёсших COVID-19

Нами было изучено начальные проявления тромбоза кавернозного синуса после перенесенной инфекций COVID-19, а также первые признаки самой инфекции COVID-19.

При изучении начальных признаков COVID-19 были выявлены основные начальные проявления заболевания, а также для выявления частоты встречаемости клинических признаков было проведено сравнительный анализ между полами. Самыми частыми

начальными признаками были, повышение температуры тело из 147 больных встречалось у 134 (91%) из них, у мужчин 81(92%) случаев у женщин 53(90%) случаев. Нарушение вкуса и запаха встречалось у 131 (89%) больных из них у мужчин 79 (90%) и у женщин 52(88%) случаев. Следующим частым признаком был кашель, и одышка с чувством нехватки воздуха встречались у больных 58(39%) и 43(29%) случаев, чаще встречалось у мужчин

40(45%) и 33(37%) случаев по сравнению с женщинами составило 18 (30%) и 10(17%) случаев. Меньше всего из признаков наблюдалось боль в грудной клетке и заложенность носа встречалось 10(7%) и 19(13%) у мужчин встречалось 7(8%) и 13(15%) случаев по сравнению чем у женщин 3(5%) и 6(10%) случаев (см.таб№1).

Таблица 1

Начальные признаки коронавирусной инфекции у больных с тромбозом кавернозного синуса

Начальные проявления COVID-19	Мужчины N=88	%	Женщины N=59	%	Всего N=147	%
Повышение температуры тело	81	92	53	90	134	91
Одышка и чувство нехватки воздуха	33	37	10	17	43	29
Боль в грудной клетке	7	8	3	5	10	7
Заложенность носа	13	15	6	10	19	13
Нарушение вкуса и запаха	79	90	52	88	131	89
Кашель	40	45	18	30	58	39

В среднем после перенесенного COVID-19 в среднем в течении 21,18±1,66 день у больных, начались проявляется признаки тромбоза кавернозных синусов.

Для изучения роли данных патологических состояний, больных распределили на подгруппы имеющие в анамнезе СД 2 тип и больные без СД 2 типа.

После инфицирования Covid-19 у больных появлялись начальные проявления в виде повышения температуры и.т.д., на фоне вирусной инфекции до проявления тромбоза кавернозных синусов у больных были воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных органов, более тяжелых течениях отмечалось интоксикация ЦНС с отеками мозга а также, ОНМК в бассейнах СМА и ВББ которые возможно развивались на фоне коагулопатии крови.

У больных с СД 2 типа чаще всего выявлено гнойные синуситы (гемисинуситы, пансинуситы, гаймориты) выявлено у 52 (%) больных, которые в свою очередь осложняются в виде гнойно-некротических поражений верхних дыхательных путей и верхней челюсти (остеонекроз) которое выявлено у 27 (%) больных, а

также флегмоной орбит, лица и неба выявлено у 14(%) больных. У больных без СД 2 типа эти проявления встречаются меньше к примеру, гнойные синуситы выявлены у 25 (%) больных у 7(%) больных с некротическими поражениями и у 3(%) с развитием флегмоны орбиты. Еще распространенными проявлениями вирусной инфекции у больных с СД 2 типа было внебольничная пневмония выявлено у 55(%) больных которое наблюдалось чаще по сравнению с контрольной группой выявлено 24(%) случаев. С небольшой разницей у обеих групп на фоне вирусной инфекции возникло острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу чаще в СМА, у больных с СД 2 типа 14 (%) случай, но 1(%) случай по геморрагическому типу по сравнению с контрольной группой в этой группе ОНМК выявлено чуть меньше у 10(%) больных также чаще СМА по ишемическому типу. У 15(%) больных наблюдалось интоксикация ЦНС, у 14 (%) больных развился отек мозга по сравнению с больными без СД 2 типа интоксикация ЦНС выявлено у 3(%) и у 6(%) больных развился отек мозга, лишь у 5 (%) больных с СД 2 типа наблюдалось гипергликемический кетоацидоз.

Рис. 3 Распространенность неврологических симптомов у больных ТКС, перенесших COVID-19 (в %).

При проведении сравнительного анализа между больными, имеющими в анамнезе СД, и больными без СД было выявлено, что у больных с СД чаще всего преобладали неврологические симптомы такие, как синдром верхней глазничной щели (18,4% случаев), а у больных без СД чаще наблюдались невропатия V пары (18,2% случаев) P<0,05, болезненная офтальмоплегия (15,9%) и амавроз (13,6%). Двигательные нарушения наблюдались у 5,9% пациентов, только в одном случае наблюдался глубокий парез конечностей (Рис.3).

В целом, COVID-19 у многих больных начинался с повышения температуры тело, нарушения вкуса и запаха, в дальнейшем сопровождалось одышкой и чувством нехватки воздуха и кашель. Часто тромбоз кавернозных синусов развивался в основном в первые 30 дней от начала Ковид-19. Из неврологических проявлений часто отмечалось синдром верхней глазничной щели, невропатия 5 пары и болезненная офтальмоплегия.

У больных, перенесших COVID-19, при подозрении на возникновение тромбоза кавернозного синуса необходимо

проводить лабораторно-инструментальные обследования, включающие общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, ревмопробу, коагулограмму, МСКТ, КТ, МРТ головного мозга.

Анализ параметров крови показал, что лейкоцитоз был выражен в обеих группах. Лейкоциты в основной группе были повышены в среднем до $15,1 \pm 2,64$ по сравнению с контрольной группой $14,1 \pm 2,79$. Уровень СОЭ (референсный интервал: 2-15 мм/ч) в остром периоде был повышен у пациентов обеих групп, но показатели отмечались более высокие у больных с СД. В первые дни постковидного ТКС уровень СОЭ в основной группе был равен $36,2 \pm 4,88$ мм/ч, в контрольной - $34 \pm 32,88$ мм/ч.

При изучении биохимического анализа крови было выявлено, что у пациентов обеих групп в начале заболевания регистрировалось повышение уровня С-реактивного белка (референс 0-1 мг/л). В основной группе в остром периоде ТКС по сравнению с контрольной группой уровень СРБ был выше и составил $56 \pm 9,81$ мг/л, в то время как в группе без СД - $40,19 \pm 9,1$ мг/л.

Уровень Д-димера (референсный интервал 0,00-232,00 нг/мл) у больных постковидным ТКС оказался повышенным у пациентов обеих групп, однако у больных основной группы этот показатель составил $326,02 \pm 103,63$ нг/мл, а в группе контроля - $283 \pm 65,86$ нг/мл (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Показатели крови у больных постковидной ТКС

Показатели крови	С СД 2 типа	Без СД 2 типа
СРБ	$56 \pm 9,81$	$40,19 \pm 9,1^*$
Лейкоцитоз	$15,1 \pm 2,64$	$14,1 \pm 2,79^{***}$
СОЭ	$36,2 \pm 4,88$	$34 \pm 32,88^{***}$
Д-димер	$326,02 \pm 103,63$	$283 \pm 65,86^{***}$

Примечание: * - отмечена достоверность различий среднестатистических значений по отношению «с СД 2 типа» (***) - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$; * - $P < 0,001$).

Изучение параметров коагулограммы крови у больных ТКС на фоне COVID-19 показало признаки гиперкоагуляции, которая проявлялась в виде повышения фибриногена, ПТИ, ТВ, МНО и АЧТВ крови (см.рис.3.3.1). У 88 больных (60%) выявлено повышение фибриногена, в основной группе с СД показатель достиг $7,1 \pm 1,02$ г/л, в группе без СД повысился до $5,87 \pm 1,01$ г/л. У 40 (27,2%) больных было выявлено повышение показателя тромботеста выше 5, особенно в группе с СД этот показатель повысился до $6,62 \pm 0,3$. Повышение МНО и ПТИ было зарегистрировано у 15 (10,2%) больных. В группе больных с СД

МНО составил в среднем $2,34 \pm 0,9$, а в контрольной группе чуть превысил норму $1,40 \pm 1,2$. ПТИ у больных с СД повысился в среднем до $104 \pm 4,6$, реже выявлено повышение АЧТВ - у 4 (2,7%), в среднем повысилось до $39,5 \pm 1,3$ сек.

Выводы: таким образом, COVID-19 ассоциированный тромбоз кавернозного синуса имеет особенные клинико-неврологические, биохимические, молекулярно-генетические признаки, раннее выявление которых, способствует, предотвращению грозных жизни осложнений.

Использованная литература:

- Said-Akhmedova S.K., Yakubova M.M., Rakhmatullaeva G.K. Clinical and Neurological Features with Covid 19 Associated Cavernous Sinus Thrombosis " Zhongguo Kuangye Daxue Xuebao Journal of China University of Mining and Technology 2024 | Vol 29 | Issue 3 | Page 224-229 Journal Homepage: <https://zkdx.ch/> (China; Scopus)
- Said-Akhmedova S.K., Yakubova M.M., Raximova Sh.E. New aspects of MRI research in the differential diagnosis of binswanger disease Global Journal of Medicine and Medical Sciences. Vol. 7 (7). Pp. 483-485. October, 2019 (14.00.02)
- Said-Akhmedova S.K., Yakubova M.M., Raximova Sh.E. New features of the pathogenesis of a disease of cerebral small vessels Global Journal of Medicine and Medical Sciences. Vol. 7 (7). Pp. 483-485. October, 2019 (14.00.02)
- Said-Akhmedova S.K., Yakubova M.M., Rakhmatullaeva G.K., Mirzaeva K.S., Ikramova M.A. Studying the causes of cavernous sinus thrombosis at COVID-19// Journal educational and scientific medicine Issue 4 (2) 2023 (14.00.04)
- Саид-Ахмедова С.К., Якубова М.М., Рахматуллаева Г.К. Клинико-неврологические особенности Ковид-19 ассоциированного тромбоза кавернозного синуса / Вестник Ташкентской Медицинской Академии ISSN 2181-7812.-2022.-№10.-С.58-61 (14.00.00)
- Саид-Ахмедова С.К., Якубова М.М., М.А.Икромова Причинно-следственные факторы возникновения тромбоза кавернозного синуса при COVID-19 // Неврологические чтения в Перми. 12.2023, С.293-299.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.